

OROL QUM HUDUDIDAGI SAKSOVULZORLARDA SHISHISH HOSIL QILUVCHI ZARARLI HASHAROTLAR – GALLITSALAR HAQIDA MALUMOT

Shamuratova Nagima Genjemuratovna¹, Menlimuratova Saxipjamal Jenisbaevna²

¹Qoraqalpog‘iston qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalar instituti «O‘simliklarni himoya qilish va karantini» kafedra mudiri q.x.f.d., professor. Qoraqalpog‘iston Respublikasi;

²Qoraqalpog‘iston qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalar instituti «O‘simliklarni himoya qilish va karantini» kafedra 1-bosqich doktoranti. Qoraqalpog‘iston Respublikasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18254851>

Kirish. Orolqumning Urgu va Surgul hudidida yangi barpo etilgan qora va oq saksovullarida rivojlanadigan, shishish hosil qiluvchi kanalar bo‘yicha erta bahor va kuz oylar moboynida kuzatuvlar olib borish natijasiga ko‘ra biologik va ekologik xususiyatlari haqida qisqacha ma‘lumot berilgan. Saksovullarda shishish hosil qiluvchi organizmlar tomonidan yetkazilgan zararning xususiyatlari, zararlilik darajasi, tarqalishi va ko‘pligi to‘g‘risidagi ma‘lumotlar ko‘rsatilgan.

Saksovulning tanasi burama shaklga ega bo‘lib, yuzasi silliq bo‘ladi. Daraxtning shox-shabbalari qalin va yashil tusda bo‘ladi. O‘simlik gullaganda pushti va malina rangli gulchalar paydo bo‘ladi. Ko‘rinishidan oddiygina ko‘rinsa ham, kuchli tomir tizimi evaziga saksovullar cho‘l va toshli yerlarga mustahkam o‘rnashadi.

Cho‘l mintaqalarida saksovullarning asosan 2 turini uchratish mumkin: Qora saksovul. O‘simlikdagi 15 metrgacha yetadigan uzun tomirlar er osti suvlaridan oziqlanib, tanasiga namlik bilan ta‘minlashga imkon beradi. Qora saksovullar mayda va ilg‘ash qiyin bo‘lgan gulchalarga ega. Quyoshga bardoshli va chorva yegandan keyin qayta tiklanish xususiyatiga ega bo‘lib cho‘l tuprog‘ini yaqshi tutib turadi. **Oq saksovul.** Ushbu turdagi saksovullar rangsiz tangacha shaklidagi barglarga ega bo‘lib, bo‘yi 5 metrgacha bo‘lishi mumkin. Oq saksovullar qurg‘oqchilikka bardoshliligi bilan ajralib turadi. Qattiq va pishiq tanasi evaziga kesish juda mushkul, asosan o‘tin sifatida ishlatiladi.

Sovuq tushishi bilan saksovullar tangacha-barglarini to‘kadilar. Bahor kelishi bilan saksovul daraxtlari mayda gullar bilan burkanadi. Kuz fasliga kelib saksovul urug‘lari yetiladi. O‘zbekistonda asosan qora va oq saksovullar mavjud. Saksovullarning barglari va shohchalari sahro tuyalari uchun ozuqa hisoblanadi. Saksovul daraxtlari yonganda katta miqdorda issiqlik ishlab chiqarishi hisobiga, turmushda yonilg‘i sifatida foydalaniladi.

Kuzatvular natijalariga ko‘ra birgina Urgu va Surgul hududining yangi barpo etilgan oq saksovulzorida 30 ming gektar maydonda yoppasiga un shudring kasalligi va shishish hosil qiluvchi hasharotlar bilan zararlanganligi aniqlandi. Berilgan aniq ma‘lumotlar asosida hukumatimiz tomonidan ushbu hududlarda Favqulotda Vaziyat e‘lon qilinib sentyabr va oktyabr oylarda zararli organizmlarga qarshi kurash choralari olib borish tasiqlandi [1].

Orol dengizi tubining Urgu va Surgul hududi asosan Orol dengizi qurigan tubida joylashgan hudud hisoblanadi. Eng birinchi marta saksovul o‘simligini ekish ishlari 2006 yildan boshlangan yani 2017 yildan oldin saksovul o‘simligi bo‘lgan lekin kam sonda ekish ishlari olib borilgan. Hozirgi vaqtda Urgu va Surgul hududida qari va yosh saksovullarni uchratishimiz mumkin. Zararkunandalar bazi turlari qari saksovulga zarar bersa, bazi turlari yosh saksovullarga

zarar berishi aniqlandi. Shu sababli ilmiy tadqiqot ishlarini olib borish jarayonida saksovuullarning yoshi ham inobatga olinishi kerakligi ma'lum boldi.

Orol dengizi tubining Urgu va Surgul hududida yangi barpo etilgan saksovuulzorlarda aniqlangan shishish hosil qiluvchi hasharotlar.

Gallitsalar. Hasharotlar sinfi (*Insecta*) Ikkiqanotlilar turkumi (*Dirtera*) Gallitsa oilasi. (shishish hosil qiluvchi) (*Cecidomuiidae*). Bu turdagi shishish paydo qiluvchi hasharotlar juda ko'p o'simliklarda keng tarqalgan bo'lib, ulardan himoyalaniş darajasidagi zararli hasharot hisoblanadi. Bu oilaga mansub turlar asosan polifaglar bo'lib, saksovuul o'simliklarida yangi barpo etilayotgan hududlarda uchraydi. Bu turdagi hasharotlar o'simlikning nihol, poya va gullarida har xil (katta va kichik sharsimon, dumaloq, oval) ko'rinishlardagi shishish hosil qilib zararlaydi. Bahor oylarida yani aprel oyi oqiri va may oyi boshida ularning lichinkalari saksovuul yangi o'sib chiqqan o'simlik chirasi bilan oziqlanib, saksovuul o'simligidagi o'sish va rivojlanish protsesslarini sekinlashtiradi. Voyaga yetgan zotlari o'simlik poyalarining ichki qismiga tuxumlarini qo'yib, so'ngra tuxumdan chiqqan lichinkalar oziqlanib zarar keltiradi [6].

Shishish hosil qiluvchi ikki qanotli chivinlarning voyaga yetgan urg'ochilari oziqlanmaydi, o'simlik shoxlari, novda, poya va gullariga tuximlarini qoyib bo'lgandan so'ng tabiiy nobud bo'ladi. Dunyo bo'yicha ushbu turdagi shishish hosil qiluvchi ikki qanotli hasharotlarning 6651 dan ortiq turlari mavjud bo'lib, shundan 832 oilaga mansubligi aniqlangan [2].

O'simlik to'qimalarida oziqlanib rivojlangan lichinkalar saksovuulning yosh nihol, poya va gullarida shishish hosil qiladi. Bu zararkunanda yiliga bir avlod beradi. Shishish hosil qiluvchi ikki qanotli hasharotlarning qo'shni Qozog'iston Respublikasida saksovuulning zarari va tarqalishi bo'yicha Mamaeva [3], Nurmuratov [4] keltirgan adabiyotlardan ma'lum.

Saksovuul o'simligida quyidagi shishish hosil qiluvchi ikki qanotli hasharotlar qayd etilgan: Shishish hosil qiluvchi kana va ikki qanotli pashshalar haqida Rossiya Qozoqstonda tadqiqotlar olib borilgan ammo qurigan Orol dengizi tubida turli xil zararli organizmlar shakllandi shu sababli ilk bor mavjud bo'lgan va endi barpo etilgan saksovuullarda shishish hosil qiluvchi kanalar tur tarkibi boyicha aniqlanilgan turlar: O'rgimchaksimonlar sinfi (*Aracnida*), Trombidiform, to'plam shishish hosil qiluvchi (*Stefaniola congregata*), katta shishish hosil qiluvchi pashsha (*Stefaniola gigas*), o'xshash stefloniola (*Stefloniola similata*), xavfli shishish qiluvchi pashsha (*Asiodirlosis festinans*), ulkunqalqon gallitsasi (*Asiodiplosis ulkunkalkani*), Dermormatsiyalaydigan stefaniola (*Stefaniola deformans*), katta saksovuul barg burgasi (*Caillardia robusta*).

Gallitsalar yoz davomida assimilyatsiya qilingan o'simlik o'simtasi ustida o'sadi. Kuzatuvlarimizga ko'ra, lichinkalar qishlaydi, ular erta bahorda uyg'onishadi. Aprel oyining oqiri, may oyining boshlarida saksovuul novdasi, poyasi va hattoki guliga voyaga yetgan zotlari tuxum qo'yadi. Bir yilda bir avlod beradi. Kurash choralarini rejalashtirishning eng muhim nuqtasi turni aniqlashdir. Ushbu maqolada yuqorida keltirib o'tilgan shishish hosil qiluvchi gallitsa zararkunandasining quyidagi turlari haqida malumotlar berilgan.

To'plam shishish hosil qiluvchi - (*Stefaniola congregata*). Ushbu turdagi shishish hosil qiluvchi ikki qanotli pashshalar asosan 3-8 yillik saksovuulning kattaroq va yo'g'on novdalarida lichinkalari joylashgan bo'lib zararlangan novdalar bamisoli sixsimon shakilni hosil qilib, har bir novdada 50 dan ortiq zararkunandaning lichinkalari mavjud bo'lib, oxir oqibatda novdalar mo'rt bo'lib sina boshlaydi va saksovuulning zararlangan qismi qurib qoladi. Zararlangan sixsimon novdalarning uzunligi 5-12 sm gacha bo'ladi. Novdalardan hasharotning yetuk zoti uchib chiqqan joyi belgili teshiklardan iborat [5].

U gallitsalarni faqat yoshdagi qalin poyalarda hosil qiladi, bu esa 5-12 sm uzunlikdagi notekis - novdasimon qalinlashishni keltirib chiqaradi. O't yuzasi ko'plab uzun tugunchalar bilan qoplangan, ularning har birining ostida lichinkalar joylashgan. Gallitsada 50 tagacha lichinka bo'lishi mumkin, ularning joylashuvi shunchalik zichki, gallitsadan chiqqandan so'ng zararlangan saksovul novdasi uchish teshiklariga kirib ketadi (1-rasm). Ba'zi hududlarda bu turdagi gallitsaning soni yuqori bo'lishi mumkin. Odatda qora saksovullarida rivojlanadi.

1-rasm. To'plam shishish hosil qiluvchi - *Stefaniola congregata* S.Menlimuratova

Katta shishish hosil qiluvchi pashsha - (*Stefaniola gigas*). Ushbu turdagi shishish hosil qiluvchi ikki qanotli hasharot boshqa turdagi shishish hosil qiluvchi pashshalardan farqli bo'lib lichinkalari saksovulning novdasiga shikast keltirgandan so'ng zararlangan novdalar to'liq dumaloq shaklga kiradi. Ushbu dumaloq shishish hosil qilingan novdalardan may oyida yetuk zot pashshalar uchib chiqqan joy teshik holatda ko'rinishga ega. Zararlangan novdalar avval yashil tusda bo'ladi. Har bir dumaloq shaklga kirgan shishishning ichida 1-4 tagacha hasharotning lichinkalari mavjud. Lichinkalar shishish hosil qilingan saksovul novdalarida qishlovni o'tkazib may oyining boshlarida saksovullarning yangi novdalari o'sib chiqish davrida teshiklardan uchib chiqib urchiy boshlaydi va oradan 15-20 kun o'tgandan so'ng tabiiy nobud bo'la boshlaydi. Urchib bo'lgandan so'ng esa o'zining tuxumlarini yangi o'sib chiqqan novdalarning yumshoq to'qimalariga joylashtiradi va shishish hosil qiladi. Ushbu turdagi shishish hosil qiluvchi ikki qanotli pashshalar Osiyo-Turon hududlari, hususan Qozog'iston, Turkmaniston, Mo'ng'oliston [7] va Eron davlatidagi saksovulzorlarda ham keng tarqalgan [8].

Shishish diametri 3-8 mm bo'lgan doimiy sharsimon shaklga ega, assimilyatsiyalangan o'simlik o'simtlarining bir bo'lagining o'sishi natijasida hosil bo'ladi. Shishishda hasharotlar tanasi hajmiga teng zich kamerada yashovchi 1-4 ta lichinka mavjud. Lichinkalar gallitsada qishlaydi. Qo'g'irchoqlash assimilyatsion o'simliklarning o'sishining boshlanishi bilan birga keladi. Gallitsalarning parvozi may oyining birinchi o'n kunligida bo'lib o'tadi. Juftlashgandan so'ng o't tuxumlarini o'sayotgan saksovulning yashil novdalari segmentlariga qo'yadi, ularda shishish hosil bo'ladi. Avlod bir yoshda. Saksovullar bu gallitsa bilan tez-tez zararlanishi aniqlangan, zararlanish darajasi o'rtachadan oshmaydi. Qora saksovullarida rivojlanadi.

Hozirgi vaqtda Surgul va Urgu hududida qari va yosh saksovullarni uchratishimiz mumkin. Zararkunandalar bazi turlari qari saksovulga zarar bersa, bazi turlari yosh saksovullarga zarar berishi aniqlandi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. F.A.Gapparov., N.M.Zinaatdinov., J.D,Xasanov., Janubiy Orol bo'yi hududida ekologik o'zgarishlar natijasida tarqalib borayotgan chipor (*Heteracrisadspersa Redt*) zararli chigirtkasi haqida. "Qishloq xo'jaligi maxsulotlarini eksportida o'simliklar karantini va himoyasining o'rni" ilmiy va ilmiy-texnik anjumani. 10-iyun 2025-yil. -162-164 B.

2. J.Raymond, U.S.Gagné. Department of Agriculture, Agricultural Research Service, Systematic Entomology Laboratory, c/o Smithsonian Institution MRC-168, P.O. Box 37012, Washington, DC. 20013-7012, USA (e-mail: rgagne@rcn.com).
3. M.B.Mamaev. 1975 yil, Golloobrazuyushiye nasekomiye saksoulovix lesonasajdeniye // Nasekomiye kak komponenti biogeocenoza saksoulobogo lesa. M.: Nauka. S. 61-82.
4. N.T.Nurmurotov 1969 yil Zashita saksoulov ot nasekomix-vrediteley // Lesnoy x-vo, № 9. S. 55-56.
5. P.I.Marikovskiy. Noviy vid gallic fauni fauni SSSR (Diptera, Itonididae). Izdatelstvo Tomskogo universiteta. Tomsk — 1956. 184-195 s
6. Z.A.Fedotova Fauna, troficheskie svyazi i rasrostranenie gallica (*Diptera, Cecidomyiidae*), razvivayushixsiya na tavolgax (*Spiraea, Rosaceae*) // Trudi Stavropolskogo otdeleniye ruskogo entomologiycheskogo obshestva. Stavropoli: Stavropolskoe izdatelstvo «Paragraf», 2019. Vip. 15. S. 4-19.
7. Skuhrová M., Skuhrový V. Species richness of gall midges (Diptera: Cecidomyiidae) in Europe (West Palearctic): biogeography and coevolution with host plants. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae, 2010, vol. 73 (2009), pp. 87–156.
8. Marikovski.P.I. 1955 Noviy gallitsi (*Diptera, Itonididae*) s saksoulom. II Entomol. obozr. T. 34. S. 298-312.